

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

FACOLTA' DI INGEGNERIA AMBIENTALE

Corso di Idrologia

Turri Emanuele

Mat.131631

ANALISI PLUVIOMETRICA 1934-2006

Stazione meteorologica di Centa (TN)

Prof. Rigon Riccardo

Sommario

SOMMARIO.....	2
1 OGGETTO.....	3
2 POSIZIONE DELLA STAZIONE PLUVIOMETRICA.....	4
3 ACQUISIZIONE DEI DATI.....	5
4 RICHIAMI DI TEORIA	8
4.1 TEMPO DI RITORNO	8
4.2 CURVE DI GUMBEL E STIMA DEI PARAMETRI	8
4.3 METODO DEI MOMENTI	9
4.4 METODO DI MASSIMA VEROSIMIGLIANZA.....	9
4.5 METODO DEI MINIMI QUADRATI.....	10
4.6 TEST DI PEARSON	10
4.7 CURVE DI POSSIBILITÀ PLUVIOMETRICA.....	11
5 RISULTATI DELL'ELABORAZIONE.....	12
5.1 1 ORA.....	12
5.2 3 ORE.....	14
5.3 6 ORE.....	16
5.4 12 ORE.....	18
5.5 24 ORE.....	20
6 ANALISI FINALE	22
6.1 CURVE DI GUMBEL.....	22

1 OGGETTO

L'oggetto della relazione è l'analisi dei dati di massima precipitazione annuale, rilevati sul periodo 1934-2006, nella stazione pluviometrica di Centa San Nicolò (TN) al fine di ricavare le curve di possibilità pluviometrica

L'analisi è stata effettuata per le durate di precipitazione:

- 1 ora
- 3 ore
- 6 ore
- 12 ore
- 24 ore

2 POSIZIONE DELLA STAZIONE PLUVIOMETRICA

La stazione meteorologica di rilevamento dati si trova a Centa San Nicolò (830 m slm), frazione del comune Altopiano della Vigolana , nella parte sud-ovest della provincia di Trento, accessibile dalla ValSugana.

Centa San Nicolò è nel bacino idrografico del fiume Brenta e deve il nome all'omonimo torrente Centa che nasce dalla confluenza di due rami originati, il primo, dal monte Cornetto (m 2045 s.l.m.) e il secondo dal Becco di Filadonna (m 2150 s.l.m.) e sfocia nel fiume Brenta a Levico Terme (500m s.l.m.).

Codice Stazione:	T0009
Tavoletta n.:	32 081030
Coordinate Est/Nord:	673086/5093159
Latitudine:	45°58'12.6" N
Longitudine:	11°14'02.9" E
Altitudine	830 m smm

La stazione di rilevamento dal 01/12/1929 al 30/06/1992 era in posizione 672967E/5093105N, dal 30/07/1992 è in posizione attuale

3 ACQUISIZIONE DEI DATI

I dati necessari all'elaborazione sono stati scaricati dagli Annali Idrologici delle serie storiche di precipitazione di MeteoTrentino, l'Agenzia Meteorologica della Provincia Autonoma di Trento.

Le precipitazioni massime annuali si trovano registrate, negli Annali Idrologici, per le durate caratteristiche di 1,3,6,12,24 ore, i valori indicati rappresentano il massimo di precipitazione cumulato sulla prefissata durata.

ANNO	1 ORA	3 ORE	6 ORE	12 ORE	24 ORE	ANNO	1 ORA	3 ORE	6 ORE	12 ORE	24 ORE
1934	22,6	42	56,6	58,8	85	1971	14,6	31,6	39,6	45,2	67,6
1935	17,8	32,6	54,2	63,6	88	1972	12,6	29,4	48,8	51,2	51,2
1936	15,8	28	41,4	72	85,2	1973	18,8	21,2	33,4	59,4	66,4
1937	27,8	35,6	38,2	58,4	62,6	1974	18,8	34	44	45	51,6
1938	15	21,4	32	56	83	1975	18,8	20	30	55	97
1939	29,4	36,2	61	115,2	117,8	1976	22,8	33	56	98	169
1940	28,8	67	94	119	135,2	1977	12,8	20	33,6	45	68,8
1941	14,2	21	25,6	44	51	1978	25,2	26,8	27,4	52,6	93
1942	27	42	66,2	82,6	85,6	1979	19,2	34,6	54,2	108	153,8
1943	NA	NA	NA	NA	NA	1980	21,4	58,6	103,8	152,2	182
1944	NA	NA	NA	NA	NA	1981	31,2	79	79	81	162
1945	NA	NA	NA	NA	NA	1982	19	31,6	49,8	87,4	101,2
1946	18	32	46,2	58	74,4	1983	24,2	33,2	37	56	72,4
1947	24	32,6	35,8	37,8	64,6	1984	19,6	20,8	29,6	40,2	56,8
1948	28	40,4	45,8	64,6	87	1985	NA	NA	NA	NA	NA
1949	28,8	37,6	55,6	74,4	97,4	1986	17,6	22,6	31,8	33,4	53,8
1950	55,8	58,2	58,4	71,4	71,4	1987	30	50	67	95	115,2
1951	24,2	30,2	54,8		117,5	1988	26,8	41,8	58	62,4	85,8
1952	15,4	22	24	24,2	43,6	1989	20,8	27,6	37,4	48,8	71,8
1953	NA	NA	NA	NA	NA	1990	22,6	28,8	44	63,4	94,2
1954	15,4	23,6	32	55,6	60	1991	18,6	24	45,5	75,8	105,6
1955	NA	NA	NA	NA	NA	1992	13,4	20,6	34,6	60	77,8
1956	44,4	45,8	47,6	82,8	98,4	1993	NA	NA	NA	NA	NA
1957	23,4	30	37	49	75	1994	NA	NA	NA	NA	NA
1958	14,8	23,8	31,4	58,6	86,6	1995	NA	NA	NA	NA	NA
1959	NA	NA	NA	NA	NA	1996	NA	NA	NA	NA	NA
1960	27,2	55,4	81,6	141,6	163,8	1997	13,8	23,8	37,6	61,4	70,6
1961	27,2	49	58,6	72,6	108,4	1998	29,6	34	48,4	66,2	80,2
1962	27,4	39,8	45,4	55	83,8	1999	36,4	69,2	70,8	119,4	134,6
1963	54,8	56,6	56,8	56,8	81,8	2000	36,4	42,2	52,8	90	120,4
1964	25,8	29	33,8	50,2	63,6	2001	NA	NA	NA	NA	NA
1965	NA	NA	NA	NA	NA	2002	NA	NA	NA	NA	NA
1966	27	39	68	124	192	2003	37,4	38,8	62,8	101	121,6
1967	13	29	51	61	72,6	2004	42,2	43	45,2	57,6	80,4
1968	21	33,2	37,2	51,4	67,2	2005	18,4	27,2	35,2	43,8	44,6
1969	NA	NA	NA	NA	NA	2006	17,6	36,6	51	55,8	68
1970	NA	NA	NA	NA	NA						

L'elaborazione dei dati è stata eseguita utilizzando il software RStudio che permette di eseguire analisi statistiche, effettuando calcoli e rappresentando graficamente i risultati ottenuti.

I dati presenti nella precedente tabella sono visualizzati nel seguente grafico dove viene rappresentato tramite delle curve l'andamento dei massimi di precipitazione per ogni durata

Le discontinuità nelle curve sono dovute alla mancanza di dati, che nella tabella sono rappresentati dal simbolo NA.

Dal grafico risulta evidente il picco delle 24h negli anni '60, tale rilevamento è riferito alle precipitazioni del 3-4 novembre 1966 in cui l'ondata di maltempo coinvolse tutto il nord Italia provocando storiche piene e inondazioni, in cui molti fiumi del Veneto, come il Piave, il Brenta (di cui Centa è parte del bacino) e il Livenza, strariparono, e ampie zone del Polesine furono allagate; in Trentino la città di Trento fu investita pesantemente dallo straripamento dell'Adige

Tuttavia i rilevamenti del 3-4 novembre 1966, pur rappresentando i massimi per quell'anno non rappresentano i massimi orari nel periodo considerato, escluso le 24h: questo indica che le piogge furono molto abbondanti, ma costanti sulle 24 -48 ore, mentre le precipitazioni del 1980 hanno segnato i massimi per le 3h , 6h e 12h ma non sulle 24h. I massimi del 1980, rilevati il 16 ottobre 1980, pur essendo della stessa entità o superiori a quelli del 1966 non hanno fatto riportare danni, segno che le piogge furono distribuite su un'area inferiore rispetto al 1966, comprendente l'area del bacino in analisi , oppure che sono state costruite infrastrutture per il contenimento delle piene.

Le curve non si superano mai, quindi la bontà dei dati è confermata, è da notare che alcune volte si sovrappongono, ad esempio il 1981, in cui il massimo delle 3h , 79mm, è pressochè uguale alle 12h, 81 mm.

Precipitazioni Massime a Centa (TN)

Visualizzando la distribuzione dei dati si osserva che non c'è una relazione biunivoca fra durata e altezza di precipitazione.

Per verificare la bontà dei dati è però importante assicurarsi che, per ogni anno, l'altezza di precipitazione sia crescente con la durata; questo è ben evidenziato dalla distribuzione dei dati nei boxplot, dai quali si osserva che all'aumentare della durata di precipitazione si presenta un andamento crescente dell'altezza.

Precipitazioni Massime Centa (TN)

Il grafico a scatola evidenzia per ogni durata di precipitazione il minimo campionario, il primo quartile, la mediana, il terzo quartile, il massimo campionario ed eventuali valori outliers.

4 RICHIAMI DI TEORIA

4.1 TEMPO DI RITORNO

Il tempo di ritorno è il tempo medio che trascorre tra due eventi successivi, per esempio una precipitazione, di pari o superiore entità, è definito dall'equazione:

$$T_f := \frac{T}{l} = \frac{m * n}{l} \quad (1)$$

In cui **T** è l'intervallo di tempo in cui vengono fatte le misurazioni, **n** è il numero di misurazioni eseguite nell'intervallo, **m** corrisponde al tempo di campionamento mentre **l** è il numero di eventi estremi occorsi nell'intervallo.

Viene definita **frequenza di superamento**

$$Fr(H \geq h) := \frac{l}{n} \quad (2)$$

la quale è complementare alla **funzione di non superamento**

$$Fr(H \geq h) := 1 - Fr(H \leq h) \quad (3)$$

ed è pari alla **ECDF(H)**, ovvero la **Empirical Cumulative Distribution Function**.

Andando a sostituire la (1) nella (3) si ottiene:

$$T_r := \frac{m}{1 - Fr(H \leq h)} \quad (4)$$

La distribuzione dei dati della frequenza di non superamento viene approssimata dalle curve di Gumbel.

4.2 CURVE DI GUMBEL E STIMA DEI PARAMETRI

Le curve di Gumbel vengono adottate per descrivere la distribuzione di valori estremi di una serie e sono descritte dalla seguente equazione:

$$P[H < h, a, b] = e^{-e^{-\frac{h-a}{b}}} \quad (5)$$

funzione doppia esponenziale e biparametrica con **a** parametro di posizione (la moda) e **b** parametro di forma.

La stima dei parametri **a** e **b** viene eseguita con tre metodi:

- Metodo dei momenti
- Metodo di massima verosomiglianza
- Metodo dei minimi quadrati

Ricavate le coppie di valori **a** e **b** dai tre metodi viene valutata la coppia migliore applicando il **test di Pearson**

4.3 METODO DEI MOMENTI

Il metodo dei momenti consiste nell'imporre l'uguaglianza tra il momento dei campioni e il momento della popolazione. Per la determinazione dei parametri **a** e **b** della curva di Gumbel, si eguagliano i due momenti, la media (μ_h) e la varianza (σ_h^2) del campione e quelli della distribuzione che valgono rispettivamente:

$$\begin{aligned} E[H, a, b] &= b * \gamma + a \\ Var[H, a, b] &= b^2 * \frac{\pi^2}{6} \end{aligned} \quad (6)$$

con $\gamma = 0.57721$ costante di Eulero-Mascheroni. Ponendo a sistema con i momenti del campione ottengo:

$$\begin{cases} \mu_h = b * \gamma + a \\ \sigma_h^2 = b^2 * \frac{\pi^2}{6} \end{cases} \quad (7)$$

risolvendo rispetto ad **a** e **b**:

$$\begin{cases} a = \mu_h - \frac{\sqrt{6} * \gamma}{\pi} * \sigma_h \\ b = \frac{\sqrt{6}}{\pi} * \sigma_h \end{cases} \quad (8)$$

4.4 METODO DI MASSIMA VEROSIMIGLIANZA

Questo metodo consiste nel massimizzare la funzione di verosimiglianza, definita in base alla probabilità di osservare una data realizzazione campionaria, condizionatamente ai valori assunti dai parametri di stima. In altri termini, si suppone che i parametri più affidabili siano anche i più probabili. Si definisce quindi la funzione di massima verosimiglianza come la funzione per cui la probabilità congiunta di ottenere una serie di dati $P[h_1, \dots, h_n, a, b]$ è massima ed è definita, considerando dati indipendenti :

$$P[h_1, \dots, h_n, a, b] = P[h_1, \dots, h_n | a, b] = \prod_{i=1}^n P[h_i | a, b] \quad (9)$$

Per semplificare i conti si adotta la funzione di logverosimiglianza

$$\log(P[h_1, \dots, h_n, a, b]) = \log\left(\prod_{i=1}^n P[h_i | a, b]\right) \quad (10)$$

Imponendo nulle le derivate rispetto ai parametri di tale funzione se ne trovano i valori.

$$\begin{cases} \frac{\partial \log\left(\prod_{i=1}^n P[h_i | a, b]\right)}{\partial a} = 0 \\ \frac{\partial \log\left(\prod_{i=1}^n P[h_i | a, b]\right)}{\partial b} = 0 \end{cases} \quad (11)$$

4.5 METODO DEI MINIMI QUADRATI

Il metodo dei minimi quadrati è una tecnica di ottimizzazione che permette di trovare una funzione che si avvicini il più possibile ad un'interpolazione di un insieme di dati.

Considerata una serie di n misure $h = h_1, \dots, h_n$, si definisce lo scarto quadratico medio

$$\delta^2(a, b) = \sum_{i=1}^n (ECDF_i - P[h_i; a, b,])^2 \quad (12)$$

Il minimo si ottiene annullando le derivate parziali dello scarto quadratico medio rispetto ai due parametri.

$$\begin{cases} \frac{\partial \delta^2(a, b)}{\partial a} = 0 \\ \frac{\partial \delta^2(a, b)}{\partial b} = 0 \end{cases} \quad (13)$$

4.6 TEST DI PEARSON

Una volta stimati i parametri **a** e **b** con tutti e tre i metodi si determina quale meglio approssima la distribuzione attraverso il test di Pearson.

Per eseguire tale verifica si procede con il suddividere il campo di probabilità in **k** parti, se ne deriva la suddivisione del dominio e si conta il numero di dati presenti in ogni sottoparti.

Poi si può calcolare la funzione χ^2

$$\chi^2 = \sum_{j=1}^k \frac{(N_j - n * P[H < h_{j+1}] - P[H < h_j])^2}{n * P[H < h_{j+1}] - P[H < h_j]} \quad (14)$$

k numero di suddivisioni

n numero di dati complessivo

N numero di dati nella suddivisione j

$P[H < h_{j+1}] - P[H < h_j]$ ampiezza della suddivisione della probabilità

Gli output della funzione χ^2 con valore minore sono quelli che meglio approssimano la distribuzione.

La moda della distribuzione di χ^2 è data da $k-2$, avendo considerato nell'analisi una suddivisione di 5 parti la moda attesa sarà 3, valori di χ^2 prossimi alla moda sono indice di una interpolazione valida.

In caso di valori di χ^2

4.7 CURVE DI POSSIBILITÀ PLUVIOMETRICA

Le *curve di possibilità pluviometrica*, o linee segnalatrici di possibilità pluviometrica sono funzione che pongono in relazione l'altezza di precipitazione con la sua durata e sono espresse dalla legge di potenza

$$h(t_p, T_r) = a(T_r) * t_p^n \quad (15)$$

dove ***h*** è l'altezza di precipitazione, ***t_p*** il tempo di precipitazione, ***T_r*** il tempo di ritorno mentre ***a*** e ***n*** sono parametri che dipendono dalle caratteristiche pluviometriche ed ***n*** non dipende dal tempo di ritorno.

5 RISULTATI DELL'ELABORAZIONE

Per ogni durata vengono rappresentati il grafico delle altezze massime di precipitazioni nel periodo 1934-2006, un istogramma con le frequenze di eventi in base all'altezza di precipitazione, le tre curve Empirical Cumulative Distribution Function **ECDF**, derivanti dai tre metodi di stima dei parametri, che rappresentano la funzione distribuzione dei massimi con in ascissa l'altezza e in ordinata la probabilità di non superamento.

Alla fine di ogni paragrafo sono riportati i risultati con le stime dei parametri **a** e **b** per ogni metodo di calcolo e la coppia di valori migliore a seguito del test di Pearson.

I dati mancanti nelle curve delle precipitazioni massime sono stati graficamente interpolati tra il precedente e il successivo

5.1 1 ORA

Rappresentazione dei dati di massima precipitazione annuale:

Applicazione dei 3 metodi di adattamento dei parametri:

Risultati:

	MOMENTI		VEROSIMIGLIANZA		MINIMI QUADRATI	
	a	b	a	b	a	b
1h	19,847809	7,394091	20,077726	6,560543	19,448056	6,838716

Test di Pearson

Valore di χ^2

χ^2	MOMENTI	VEROSIMIGLIANZA	MINIMI QUADRATI
1h	2,385965	1,333333	3,438596

Il metodo di verosimiglianza fornisce il risultato migliore essendo il minore e inferiore alla moda attesa 3

5.2 3 ORE

Rappresentazione dei dati di massima precipitazione annuale:

Precipitazioni max annuali di durata 3h

Pioggia 3h

Applicazione dei 3 metodi di adattamento dei parametri:

Risultati:

	MOMENTI		VEROSIMIGLIANZA		MINIMI QUADRATI	
	a	b	a	b	a	b
3h	29,813340	10,262220	30,042460	9,253349	29,198662	9,416241

	MOMENTI	VEROSIMIGLIANZA	MINIMI QUADRATI
3h	1,333333	0,807018	1,157895

Il metodo di verosimiglianza fornisce il risultato migliore essendo il minore e inferiore alla moda attesa 3, qui addirittura vicino al teorico 0 , che riprodurrebbe perfettamente la serie

Rappresentazione dei dati di massima precipitazione annuale:

Precipitazioni max annuali di durata 6h

Pioggia 6h

Applicazione dei 3 metodi di adattamento dei parametri:

Risultati:

	MOMENTI		VEROSIMIGLIANZA		MINIMI QUADRATI	
	a	b	a	b	a	b
6h	40,967350	12,867620	41,085437	12,291868	40,251060	13,179430

	MOMENTI	VEROSIMIGLIANZA	MINIMI QUADRATI
6h	1,333333	2,035088	0,982456

Il metodo dei minimi quadrati fornisce il risultato migliore essendo il minore e inferiore alla moda attesa 3, qui addirittura vicino al teorico 0 , che riprodurrebbe perfettamente la serie

Rappresentazione dei dati di massima precipitazione annuale:

Precipitazioni max annuali di durata 12h

Pioggia 12h

Applicazione dei 3 metodi di adattamento dei parametri:

ECDF piogge 12h

Risultati:

	MOMENTI		VEROSIMIGLIANZA		MINIMI QUADRATI	
	a	b	a	b	a	b
12h	56,917870	21,080260	57,402135	19,296004	55,667630	16,961660

	MOMENTI	VEROSIMIGLIANZA	MINIMI QUADRATI
12h	4,000000	5,964286	4,535714

Il metodo dei momenti fornisce il risultato migliore essendo il minore, ma superiore alla moda attesa 3:

Rappresentazione dei dati di massima precipitazione annuale:

Precipitazioni max annuali di durata 24h

Pioggia 24h

Applicazione dei 3 metodi di adattamento dei parametri:

Risultati:

	MOMENTI		VEROSIMIGLIANZA		MINIMI QUADRATI	
	a	b	a	b	a	b
24h	75,887020	27,182550	76,440820	24,643278	74,324230	23,546950

	MOMENTI	VEROSIMIGLIANZA	MINIMI QUADRATI
24h	2,912281	1,508772	2,561404

Il metodo di verosimiglianza fornisce il risultato migliore essendo il minore

6 ANALISI FINALE

6.1 CURVE DI GUMBEL

Grafici delle Curve di Gumbel calcolate con i precedenti parametri:

Grafici finali delle linee di possibilità pluviometrica in scala bilogarithmica:

Curve di possibilita pluviometrica

Coefficiente angolare e intercetta delle rette ottenute nel grafico bilogarithmico:

	m	q
Tr = 10 anni	0.4336	3.5096
Tr = 50 anni	0.4361	3.7776
Tr= 100 anni	0.4369	3.8723

Le rette devono risultare parallele, infatti il coefficiente angolare è circa uguale per tutte. L'errore commesso è trascurabile, in quanto è dell'ordine di 10^{-3} , e può essere attribuito alla mancanza di un numero elevato di dati